

BO'LAJAK "TEXNOLOGIYA" FANI O'QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Ikromova Mubinaxon Xakimjon qizi

Qo`qon davlat pedagogika instituti

"Texnologik ta'lim" kafedraasi o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6652197>

Raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi, ularning inson va jamiyat hayotining asosan barcha jabhalariga kirib borishi raqamli transformatsiya konsepsiyasida o'z ifodasini topmoqda. Raqamli texnologiyalarning afzalliklari biznes va ta'lim tizimlarini boshqaruvda sifat o'zgarishlariga olib keladi.

Oliy ta'lim tizimidagi raqamli transformatsiyalarning umumiy maqsadi ta'lim xizmatlari va ularga hamroh bo'lgan iqtisodiy-moddiy jarayonlarini o'zgartirish-yahshilashdan iborat deb qabul qilsak, tahlil qilish kerak bo'lgan uch xil yo'nalish mavjud:

- universitet iqtisodiy-moddiy jarayonlari tizimidagi o'zgarishlarga mos keladigan ta'lim xizmatlarini o'zgartirish va qayta belgilash;
- ta'lim xizmatlarini keyingi tahlil qilish va o'zgartirish uchun asos sifatida yangi IT-ga asoslangan biznes-jarayonlarni yaratish va takomillashtirishga qaratilgan ta'lim-jarayonlarni o'zgartirish;
- ikkala yo'nalishda bir vaqtning o'zida transformatsiyani birlashtirish uchun birinchi va ikkinchi yo'nalishlarni birlashtirish.

Oliy ta'lim xizmatlarini yetkazib beruvchi sifatida birinchi navbatda yangi xizmatlarni yaratish va mavjud xizmatlarni raqamli xizmatlarga aylantirishga e'tibor qaratishi kerak. Ushbu jarayonning ajralmas qismi oliy ta'lim muassasasidan tashqarida milliy va xalqaro darajada kirish uchun joriy qilingan o'quv dasturlarini ochishdir. Odatda, bu raqamli ta'lim mazmunini yaratish va talabalar hamda professor-o'qituvchilar, shuningdek, talabalar o'rtasidagi raqamli hamkorlikni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Xizmatlarni xalqarolashtirish, shuningdek, turli tillardan foydalanishda moslashishni talab qiladi. Bundan tashqari, ko'pchilik an'anaviy ta'lim dasturlari quyi darajadagi dasturlarga taqsimlanishi kerak, masalan, qisqaroq individual sertifikatlash dasturlari uchun to'rt yillik o'quv rejalari yoki oltita ECTS o'quv modullari o'rniga kichikroq, ammo birlashtirilgan modullar ishlatilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bunday bo'linish xizmatlarni kengroq auditoriyaga etkazish, tashkillashtirish va ularning moslashuvchanligini oshirish imkonini beradi.

Ikki yo'nalishning kombinatsiyasi bo'lsa, ularning tizimli o'zaro bog'liqligi o'rnatiladi. Masalan, yangi yo'nalish yoki tadqiqot sohasi bilan bog'liq biznes jarayonlarni raqamli o'zgartirish va uning ishini moliyalashtirish bilan birgalikda grant bo'yicha tadqiqot olib borish uchun universitetda yangi guruh tashkil etilishi mumkin.

Raqamli transformatsiyaning universitet IT arxitekturasiga ta'sirini tahlil qilish quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

- Universitet biznes-jarayonlari tizimi o'quv jarayoni va ichki tadqiqotlar, talabalarni boshqarish, infratuzilmani boshqarish va boshqa yordamchi xizmatlar uchun ma'muriy xizmatlar ma'lumotnomasini yaratishni talab qiladi. Shuningdek, biznes-jarayonlar tizimida talabaning ta'lim olish jarayonlarining barcha bosqichlarini (universitetga qabul qilishdan to bitiruvgacha) hisobga olish kerak.

- Dasturiy ta'minotni qo'llash arxitekturasi talabalarning ta'lim jarayoni siklini boshqarishning yaxlit tizimini yaratishni, ma'muriy axborot tizimlarini o'quv rejalari va modullarini rejalashtirish va boshqarish tizimlari, ilmiy ma'lumotlar bazalari va kutubxonalar omborlari bilan integratsiyalashuvini taqozo etadi. Bunday tizimni amalga oshirishning eng yaxshi usuli universitet uchun bulutli platforma yaratishdir.

- Ma'lumotlar arxitekturasi universitetlar o'rtasida almashish imkoniyatlariga ega (masalan, talabalarning hayot tsiklini boshqarish uchun, ma'muriy maqsadlarda, ma'ruzalar mazmuni uchun va hokazo) ommaviy foydalanish mumkin bo'lgan ma'lumotlar modelini yaratishni talab qiladi. Zamonaviy sharoitda o'quv materiallari allaqachon multimedia, raqamli kontent shaklida yaratilgan, lekin ko'pincha ma'muriy ma'lumotlar bilan birlashtirilmaydi.

- Raqamli transformatsiya sharoitida texnologiya arxitekturasi texnoparklar va tadqiqot bo'linmalari uchun qo'shimcha alohida platformalar bilan bulutli platformada tashkil etilgan universitetning markazlashtirilgan AT infratuzilmasini yaratishni talab qiladi.

Innovatsion ilmiy mahsulotlar va ta'lim xizmatlarini yetkazib berish uchun bulutga asoslangan yangi platforma sifatida amalga oshirilishi kerak bo'lgan dasturiy ilovalar arxitekturasida eng katta o'zgarishlar zarur. Buni universitet binolarida darslarga qatnasha olmaydigan va geografik jihatdan taqsimlangan bo'lingan talabalar guruhlarida bulutga asoslangan hamkorlikda qo'llab-quvvatlash orqali amalga oshirish mumkin. Raqamli transformatsiya jarayoniga biznes-jarayonlar ham ta'sir qiladi: masalan, onlayn imtihonlar tartibini rasmiylashtirish va diplomlar, sertifikatlar va hokazolarni berish uchun

o'zgartirilgan ish jarayonlarini ishlab chiqish. Biroq, universitetni boshqarishning an'anaviy funksiyalarining aksariyati saqlanib qolishi kerak. Ma'lumotlar arxitekturasida muhim o'zgarishlardan biri raqamli tarkibdan yanada intensiv foydalanish va ma'muriy ma'lumotlar bazalari va talabalar registrlari bilan har xil turdagi ma'lumotlarning integratsiyasi bo'ladi.

Raqamli transformatsiya jarayoni barcha daromad keltiruvchi jarayonlarni raqamlashtirishga va universitetning IT arxitekturasi nuqtai nazaridan moliyalashtirishga ta'sir ko'rsatadigan biznes jarayonlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Biznes-jarayonlar tizimi uchun raqamli jarayonlarni amalga oshirish va ularni optimallashtirish hal qilinishi kerak bo'lgan masalalardan biridir.

Universitet tashkiliy tuzilmasini biznes jarayonlaridagi o'zgarishlarga moslashtirish, onlayn ta'lim dasturlari uchun yangi tashkiliy bo'linmalarni yaratish yoki sertifikatlangan kurslarni o'tkazish ham bir xil darajada muhimdir. Raqamli transformatsiyaning qo'shma yo'nalishlari uchun xizmatlar va biznes-jarayonlarni o'zgartirish dastlab alohida bo'linmalar yoki aniq belgilangan individual institutlar asosida amalga oshiriladi. Bunga misol qilib, magistratura ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasining boshlanishi yoki xalqaro yo'naltirilgan o'quv dasturlarini o'zgartirish mumkin.

Shuningdek, an'anaviy ta'lim va onlayn ta'lim kombinatsiyasi ko'rinishidagi aralash maqsadli guruhlar uchun qisqa o'quv dasturlari (bir semestrgacha) kabi yangi o'quv formatlarini yaratish imkoniyati ham mavjud.

Akademik va texnologik muhitning integratsiyasi, ta'limning yangi aralash shakllarining paydo bo'lishi, eng yangi sohalarda erta kasbiy yo'nalish ta'lim kelajagini belgilovchi tendensiyalarning faqat bir qismidir. Bu sohadagi yutuq qarorlarining aksariyati an'anaviy akademik muassasalar tomonidan emas, balki ta'lim bozoridagi yangi talabgorlar: moliyaviy va texnologik kompaniyalar, akademik birlashmalar va yorqin xususiy tashabbuslar tomonidan amalga oshiriladi. Yangi transmilliy bozor paydo bo'lmoqda va u tezda an'anaviy ta'lim muassasalariga qarshi asosiy raqobatchiga aylanishi, ta'lim bozorlarini qayta formatlashi va ular uchun yangi qoidalarni o'rnatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kravtsova L.A. Ta'limda raqamli transformatsiya: zamonaviy jamiyat muammolari. [Elektron resurs]. Kirish rejimi: <https://infourok.ru/statya-cifrovaya-transformatsiya-v-obrazovanie-vyzovy-sovremennogo-obshestva-4417440.html>
2. Qo'ysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish tizimi // Kasb-hunar ta'limi. Jurnal. 2019 yil. №2. B. 5-8

3. Accenture. Digital Transformation Initiative; Accenture,World Economic Forum Analysis: Geneva, Switzerland, 2018.
4. Jensen, T. Higher Education in the Digital Era. The Current State of Transformation around the World in the Digital Era; International Association of Universities (IAU): Paris, France, 2019.

